

Nadejda COCIANJI

doctorandă, Universitatea de Stat din Moldova

Particularitățile structurale (fonetice, lexicale, morfologice, sintactice) ale vorbirii dialogate în limba găgăuză

Rezumat: În articol sunt prezentate particularitățile limbii găgăuze care influențează formarea competenței comunicative a elevilor. De asemenea, sunt scoase în evidență caracteristicile vocabularului, ale foneticii și sintaxei limbii găgăuze. Articolul oferă exemple de clișee cel mai des utilizate în vorbire. Sunt

sistematizate informațiile despre designul intonațional al dialogului.

Cuvinte-cheie: limba găgăuză, vocabular, propoziție, particularități structurale, sintaxă, dialog, abordare comunicativă.

Abstract: In the article, the author presents the features of the Gagauz language that influence the formation of students' communicative competence. Denotes the features of vocabulary, phonetics and syntax of the Gagauz language. The article gives examples of speech cliches that are most used in speech. Information about the intonation design of the dialogue is systematized.

Keywords: Gagauz language, vocabulary, sentence, structural features, syntax, dialogue, communicative approach.

Introducere. Conform definiției celebrului turcolog găgăuz L.A. Pokrovskaya, limba găgăuză este un exemplu interesant de limbă turcă cu semne semnificative de influență din partea limbilor slave și romanice. Influența unui mediu lingvistic străin determină schimbări importante în sistemul fonetic și gramatical al limbii găgăuze și modifică esențial componența sa lexicală. Deosebit de vizibile sunt schimbările în sintaxă (formarea de noi tipuri structurale de predicat, atipice limbilor turcice; apropierea ordinii cuvintelor în propoziție cu normele limbilor europene, în primul rând ale limbii ruse etc.).

Lexicul limbii găgăuze este în mod constant completat cu împrumuturi din alte limbi, formând o serie activă de sinonime. În limba găgăuză modernă se disting câteva straturi de împrumuturi lexicale (arabo-persană, slavă, romanică, greacă), asociate cu diferite perioade din istoria dezvoltării sale [3, p. 169]. Modificările survenite la nivel morfologic, sub influența extinderii funcțiilor sale sociale și a interacțiunii cu limba rusă, implică activarea resurselor interne ale limbii găgăuze.

Spre deosebire de nivelul lexical, în sistemul morfologic al limbii găgăuze nu există împrumuturi directe de elemente din alte limbi. Cele mai semnificative schimbări tipologice pe care le-a suferit găgăuză ca urmare a influenței limbii ruse au avut loc la nivel sintactic. Consecința bilingvismului găgăuz-rus, a interacțiunii dintre cele două limbi, constă în faptul că, în prezent, limba găgăuză este, după cum scrie L.A. Pokrovskaya, „... o clădire de tip slav, zidită din materiale de construcție turcești” [5, p. 45].

Cele mai caracteristice modificări în sistemul sintactic al limbii găgăuze vizează: structura propoziției – ordinea părților de propoziție este relativ liberă; înlocuirea construcțiilor modale, participiale și gerunziale cu propoziții secundare introduse prin conjuncții subordonatoare; alcătuirea de enunțuri dezvoltate cu ajutorul unor părți de propoziție izolate; dezvoltarea de construcții utilizând cuvinte modale și propoziții incidente etc.

Noua orientare tipologică în sintaxa limbii găgăuze, restructurarea ei scot în evidență schimbările care au avut loc în conștiința lingvistică a celor care o vorbesc datorită limitărilor sale funcționale și comunicării marii majorități a găgăuzilor în limba rusă. Aceste schimbări au un impact asupra structurii și designului dialogului în limba găgăuză.

În prezent, cea mai dezvoltată abordare în metodică limbii presupune selectarea materialului lexical și gramatical în funcție de utilizarea acestuia în vorbire, de neutralitatea stilistică, normativitatea și aplicabilitatea sa situațională [1, p. 48].

Unitățile lexicale ale limbii găgăuze, incluse în minimul necesar, sunt:

1) cuvinte simple – ev (casă), kız (fată); cuvinte

derivate – kasabalı (urban), gençlik (tinerete); cuvinte compuse – kızkardeş (soră) ilkyaz (primăvară), oruç tut-maa (rapid), karçı gelmää (a se întâlni), cuvap etmää (a răspunde); abrevieri – GRT (GagauzRadioTelevisionu);

2) expresii, îmbinări libere de cuvinte – kara beygir (cal negru), pek erken (foarte devreme), parasız kalmaa (a rămâne fără bani); termeni derivați – ana dili (limbă maternă), sabaa ekmää (mic dejun), uşan oyuncaa (jucărie pentru copii); locuțiuni frazeologice – açıkgozölü (atent), kesildi kuvedim (obosit), kesemdü lüzgär eser (nu am bani);

3) clișee sintactice, cuvinte și enunțuri – Seläm! (Bună ziua!); Eter! (Destul!); Buyurun! (Bine ati venit!); enunțuri – Nasil işleriniz? (Ce mai faci?); Bän pek sevderim (Sunt foarte bucuros.); Tanışmamıza mutlu oldum! (Îmi pare bine să te cunosc!) etc.

Cele menționate mai sus ne permit să concluzionăm că, pentru a fi capabili să comunice în limba găgăuză în situații de viață concrete, elevii trebuie să asimileze un anumit volum de cuvinte, expresii, locuțiuni, modele sintactice și clișee de vorbire. Criteriile de selectare a unităților lexicale care urmează să formeze acest minim necesar sunt: valoarea semantică a cuvântului; capacitatea sa de a forma cuvinte sau îmbinări de cuvinte; polisemia; capacitatea de îmbinare cu alte cuvinte; capacitatea de derivare; frecvența utilizării și diferențierea stilistică [1, p. 155].

După cum se știe, curriculumul pentru ciclul primar conține un minim lexical ce urmează a fi învățat, prezentat sub formă de listă, pe anumite teme, pentru fiecare clasă. Minimul lexical include cuvinte: cu o frecvență mai mare de utilizare în cadrul unui anumit subiect; care apar într-un număr mai mare de situații de comunicare; mai neutre din punct de vedere stilistic; care sunt modele de formare a cuvintelor; ușor de combinat cu alte cuvinte; ușor de învățat, adică mai simple și mai clare ca structură, în comparație cu alte unități lexicale din limba țintă.

Considerăm că acest minim lexical ar trebui dezvoltat în concordanță cu subiectele studiate și implementat și la nivel gimnazial, pentru elevii din clasele V-IX.

Unitățile lexicale ale limbii găgăuze trebuie selectate ținând cont de caracteristicile expuse mai sus, într-o cantitate anume, pentru a fi asimilate de către elevii în procesul activității de vorbire. Formarea lexicului fundamental, care să asigure comunicarea fluentă a elevilor în limba găgăuză, trebuie realizată în toate clasele nivelului gimnazial, având la bază criteriul situațional-tematic, simetria semantică; funcționalitatea; asigurarea sub aspect structural-semantic cu particule gramaticale (mı) și modale (ya, helä, ha), cuvinte modale (acaba, sanki, beki), conjuncții (ani, neçin deyni), postpoziții (deyni, kadar, dooru) etc.

După cum arată experiența predării limbii găgăuze,

selecția materialului lexical prezintă dificultăți. În acest proces, trebuie să ne ghidăm de câțiva pași, răspunzând la următoarele întrebări: *Care trebuie să fie criteriul de selectare? Câte unități trebuie aselectate? Ce unități lexicale trebuie selectate?* etc.

Metodica predării va depinde de vocabularul ales pentru studiu, iar de calitatea însușirii acestuia va depinde capacitatea elevilor de a comunica în limba găgăuză.

Una dintre caracteristicile structurii fonetice a limbii găgăuze este armonia vocalică și prezența vocalelor lungi. Vocalele lungi sunt cele care se pronunță mai îndelungat ca de obicei. De exemplu, ca atunci când un copil strigă: „Ma-a-mă, mi-e foame!”. În limba găgăuză, vocalele lungi au funcție semantică, cu excepția a două vocale. Adică există perechi de cuvinte care diferă doar prin lungimea vocalelor, de durata pronunțării lor (aç – aaç, ben – been, dün – düün, işi – iışı etc.). Armonia vocalică înseamnă îmbinarea vocalelor dure și moi într-un cuvânt, înmuierarea consoanelor sau pronunțarea lor accentuată în funcție de vocalele utilizate (ekmek, ana).

Aceste trăsături fonetice influențează pronunția, ele trebuie luate în considerare în cadrul demersurilor de formare a abilităților de comunicare în limba găgăuză [4, p. 79].

Propoziția. Vorbirea dialogată este parte a sistemului limbii și se supune legilor sale generale, inclusiv legilor de construire a propozițiilor. Cu toate acestea, în cazul vorbirii dialogate, inclusiv în limba găgăuză, propozițiile se disting prin: originalitatea și diversitatea structurală, utilizarea unui număr mare de elipse, dislocații, propoziții exclamative, interjecții, cuvinte modale, adresări și alte elemente ale lexicului emoțional-apreciativ.

Analiza relațiilor structurale și semantice ale replicilor în cadrul unității dialogate în limba găgăuză a relevat diferite semnificații ale replicilor-răspunsuri: afirmații; acord, negare și dezacord; îndoieli; amenințări și interdicții; nemulțumire și indignare; condiționări; azeziuni; contra-întrebare.

În funcție de scop, într-un dialog în limba găgăuză, replica poate fi prezentată sub formă de propoziții interogative, narrative, hortative, exclamative. Limba găgăuză are o serie de mijloace lexico-gramaticale și intonaționale pentru exprimarea intențiilor de vorbire:

- a) obținerea de informații necesare de la interlocutor: pronume interogative – kim? (cine?), nu? (ce?), kaç? (cât?), etc., adverbe interogative neredâ? (unde?), nereyi? (unde?), nicâ? (cum?), nesoy? (cum?), etc.), particule interogative ölä (cum), ya (da), ne (ce), sanki (cu adevărat), mı (dacă), etc. și intonație interogativă;
- b) încurajarea interlocutorului de a acționa: propoziții stimulative formate cu ajutorul unor verbe la imperativ, persoanele 2-3, singular și

- plural (Yap! Git! Gelin buray!), lexeme sau construcții cu valoare hortativă – hadi (haide!), helâ bak sâna! (uita-te la el) etc. și intonației;
- c) transmiterea de informații interlocutorului: propoziții enunțative cu structuri sintactice diferite: Seslä, ne söleycäm... (Fii atent la ce-ți voi spune.);
- d) exprimarea atitudinii emoționale față de ceea ce se spune: propoziții exclamative (Helal!, Hoş geldiniz! İli başarılar!);
- e) exprimarea atitudinii respectuoase față de bătrâni, folosind pronume personale de „politete”: Canabin, Canabisi... [5, p. 79].

Din punctul de vedere al structurii sintactice, replicile de dialog în limba găgăuză sunt prezentate sub formă de diverse construcții, simple și complexe, dintre care cele mai frecvente sunt propozițiile incomplete: Kayılım! (Sunt de acord!), Buyurun! (Ești binevenit!), Bilmeeirim! (Nu știu!), İslää! (Bine!) Şükür! (Mulțumesc lui Dumnezeu!), Saalık! (Sănătate!), Yazık! (Păcat!).

Reieșind din faptul că „orice act de vorbire presupune alcătuirea de propoziții, exprimarea gândurilor prin propoziții”, raporturile sintactice dintre părțile de propoziție, ordinea cuvintelor într-o propoziție și intonația sunt foarte importante, acestea având mai multe trăsături specifice. O atenție deosebită trebuie acordată faptului că tendințele ierarhizării părților de propoziție în limba găgăuză sunt: grupul de subiecte precedă adesea grupul de predicate; complementele circumstanțiale și complementele directe preced predicatul; complementele circumstanțiale de timp și de loc, dacă indică o situație generală, vor fi plasate la începutul propoziției [2, p. 92].

În concluzie: Însușirea vorbirii dialogate de către elevi țintește stăpânirea proceselor de producere și percepere a actelor de vorbire. Acest demers este legat indisolubil de cunoașterea mecanismelor actului de vorbire, cu dezvăluirea caracteristicilor procesului de comunicare. Cunoașterea structurii interne a limbii găgăuze și a actului de vorbire facilitează formarea competenței de comunicare și contribuie la o mai bună organizare a demersului de învățare a vorbirii dialogate.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Изаренков ДИ. Обучение диалогической речи. М.: Руст, 1986. 160 с.
2. Покровская Л.А. Синтаксис гагаузского языка в сравнительном освещении. М.: Наука, 1978. с. 188.
3. Покровская Л. А. Современный гагаузский язык (курс лекций). Комрат, 1997.
4. Покровская Л. А. Основные черты фонетики современного гагаузского языка. В: Вопросы диалектологии тюркских языков. Т. 2. Баку, 1960. с. 170-190.
5. Покровская Л. А. Грамматика гагаузского языка: Фонетика и морфология. М., 1964.